

Geliş Tarihi/Received: 13.07.2025

Yayın Tarihi/Published: 28.03.2026

www.journalofstrategy.org

Kabul Tarihi/Accepted: 18.11.2025

Derleme Makalesi/Review Article

Doi: 10.5281/zenodo.19281855

ÇOK KATMANLI BİR SORUN OLARAK VERGİ CENNETLERİ: KÜRESEL YOKSULLUK VE ULUSLARARASI VERGİ REKABETİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ¹

*TAX HAVENS AS A COMPLEX MULTI-DIMENSIONAL CHALLENGE:
IMPLICATIONS FOR GLOBAL POVERTY AND INTERNATIONAL TAX
COMPETITION*

Doç. Dr. Müslüme AKYÜZ

Malatya Turgut Özal Üniversitesi, Türkiye

ORCID id: 0000-0002-0922-6191, muslume.akyuz@ozal.edu.tr**Yakup TOSUN**

Malatya Turgut Özal Üniversitesi, Türkiye

ORCID id: 0009-0006-0252-8345, yakupt530395@gmail.com

ÖZET

Bu çalışma, vergi cennetlerinin küresel yoksulluk ve uluslararası vergi rekabeti üzerindeki etkilerini bütüncül bir bakış açısıyla incelemeyi amaçlamaktadır. Küresel ekonomik bütünleşmenin derinleştiği günümüzde, düşük vergi oranları, finansal gizlilik ve esnek düzenlemeler sunan vergi cennetleri, çok uluslu işletmeler ve yüksek gelirli bireyler tarafından yaygın şekilde tercih edilmektedir. Ancak bu durum, özellikle gelişmekte olan ülkelerde vergi tabanının aşınmasına ve kamu gelirlerinin azalmasına yol açarak eğitim, sağlık ve altyapı gibi temel hizmetlerin finansmanını zorlaştırmaktadır. Bunun yanı sıra, vergi cennetlerinin tetiklediği uluslararası vergi rekabeti, ülkeleri sermaye çekme amacıyla daha düşük vergi oranları uygulamaya yönlendirmekte ve bu süreç küresel ölçekte mali sürdürülebilirliği zayıflatmaktadır. Çalışma, vergi cennetlerinin sadece mali bir araç olmadığını; aynı zamanda gelir dağılımını bozarak eşitsizlikleri derinleştiren ve kalkınma süreçlerini olumsuz etkileyen yapısal bir sorun olduğunu ortaya koymaktadır. Bu bağlamda, çalışma vergi cennetleri literatürüne stratejik ve çok boyutlu bir katkı sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Vergi, vergi cennetleri, küresel yoksulluk, uluslararası vergi rekabeti.

ABSTRACT

This study aims to examine the effects of tax havens on global poverty and international tax competition from a holistic perspective. In today's context of deepening global economic integration, tax havens—characterized by low tax rates, financial secrecy, and flexible regulatory frameworks—are widely preferred by multinational corporations and high-income individuals. However, this situation leads to the erosion of tax bases and a decline in public revenues, particularly in developing countries, thereby constraining the financing of essential public services such as education, healthcare, and infrastructure. In addition, the international tax competition triggered by tax havens compels countries to adopt lower tax rates in order to attract capital, which weakens fiscal sustainability at the global level. The study reveals that tax havens are not merely financial instruments; rather, they constitute a structural problem that exacerbates income inequality and adversely affects development processes. In this context, the study provides a strategic and multidimensional contribution to the tax havens literature.

Keywords: Tax, tax havens, global poverty, international tax competition.

¹ Bu çalışmanın önemli bir kısmı Yakup Tosun'un "Vergi Cennetlerinin Küresel Yoksulluk ve Uluslararası Vergi Rekabeti Üzerindeki Etkisi" başlıklı proje çalışmasından yararlanılarak hazırlanmıştır.

1. Giriş

Vergi cennetleri (offshore finans merkezleri), uluslararası düzeyde son yıllarda giderek artan bir ilgi ve tartışma konusu haline gelmiştir. Başta çok uluslu işletmeler ve varlıklı bireyler olmak üzere çeşitli aktörlerin vergi yüklerini azaltmak amacıyla finansal varlıklarını düşük veya sıfır vergili ülkelere yönlendirmesi, dünya genelinde hükümetlerin vergi gelirlerinde ciddi kayıplara yol açmaktadır. Yapılan tahminlere göre vergi cennetleri, devletlere her yıl toplam 500 ile 600 milyar dolar düzeyinde kurumlar vergisi kaybına neden olmaktadır (Chiari vd., 2024; Cobham & Janský, 2018; Crivelli vd., 2015; Yıldız & Demir, 2019). Bu kaybın yaklaşık 200 milyar doları düşük gelirli ekonomilere ait olup, bu ülkelerde milli gelire oranla etkisi çok daha yüksektir ve hatta gelişmekte olan ülkelere her yıl yapılan dış yardımların toplamını (~150 milyar dolar) aşmaktadır. Çok uluslu işletmeler dışında varlıklı bireylerin de servetlerini vergi cennetlerine kaçırdığı; dünyada bireylerin 8,7 trilyon dolar (Økland, 2024; Zucman, 2015) ile yaklaşık 12–14 trilyon dolar (Bachas vd., 2023) arasında bir varlığı bu gizli hesaplarda tuttuğu tahmin edilmektedir. Ancak vergi cennetlerinin şeffaflıktan uzak yapıları ve finansal bilgilerinin kamuoyuna açık olmaması nedeniyle, söz konusu miktarların yalnızca tahmini değerlere dayandığı ve kesin verilere ulaşamadığını ifade etmek mümkündür (Murphy, 2017; Birinci, 2018; Johannesen, 2024). Vergi cennetlerinin yarattığı gelir kayıpları, kamu bütçelerini azaltarak altyapı, eğitim, sağlık gibi temel hizmetlere ayrılabilir kaynakları kısıtlamakta ve özellikle yoksul ülkelerde yoksullukla mücadeleyi zorlaştırmaktadır. Vergi cennetleri aracılığıyla gerçekleştirilen kâr kaydırma ve vergi erozyonu gibi uygulamalar, gelişmekte olan ülkelerde kamu gelirlerini azaltarak temel hizmetlerin finansmanını zorlaştırmakta ve bu ülkeleri “yoksulluk tuzağına” sürüklemektedir (Crivelli vd., 2015; Cobham & Janský, 2018; Shaxson, 2019; Alstadsæter vd., 2023). ActionAid (2013) tarafından hazırlanan bir raporda, başta G8 ülkelerinin kontrolündeki offshore merkezlerinin yarattığı küresel finansal döngünün 1,3 milyar insanı yoksulluk ve açlık içerisinde yaşamaya zorladığı belirtilmiştir. Yine aynı raporda, offshore merkezlerinin gelişmekte olan ülkelerin kendi zenginliklerinden faydalanmalarına ve yoksullukla mücadele için gerekli kamu kaynaklarını artırmalarına engel oluşturduğu vurgusu yapılmıştır.

Yukarıda verilen bilgiler ışığında, vergi cennetlerinin sadece mali bir hile veya işletmelerin kâr maksimizasyon aracı olmayıp, küresel ölçekte toplumsal adalet ve kalkınma üzerinde derin etkileri olan bir olgu olduğu anlaşılmaktadır (Deneault, 2016). Stratejik yönetim bakış açısıyla incelendiğinde, çok uluslu işletmelerin vergi planlama stratejileri ile ülkelerin uyguladığı vergi rekabeti politikalarının hem işletmelerin kurumsal düzeyde rekabet düzeyini hem de ulusal ve küresel ölçekte kamu gelirlerini etkilediği görülmektedir. Bu konuların birlikte değerlendirilmesi, bütüncül bir değerlendirme yapabilmek açısından önemlidir. Bu doğrultuda çalışmanın amacı, vergi cennetlerinin küresel yoksulluk ve uluslararası vergi rekabetine etkilerini incelemektir. Çalışmada, varlıklı bireylerin ve çok uluslu işletmelerin vergi cennetlerini tercih etme nedenleri ile bu tercihin, kamu gelirleri ve kalkınma politikaları üzerindeki etkileri ele alınacaktır.

2. Vergi Cennetleri Kavramı

Vergi cennetleri, düşük veya sıfır oranlı vergilendirme, finansal gizlilik ve yabancı yatırımlara yönelik cazip düzenlemeler sunan bölgeler olarak tanımlanmaktadır (Palan vd., 2010; Yılmaz, 2018). Bu bölgeler, uluslararası finansal sistemde sermaye akışlarını

yönlendiren ve çok uluslu işletmeler ile bireyler için vergi yükünü en aza indirmeyi amaçlayan yasal ve finansal bir altyapı sunmaktadır (García-Bernardo vd.,2017).

Vergi cennetlerinin en temel özelliklerinden biri, düşük gelir veya kurumlar vergisi oranlarıdır. Bu durum, yatırımcıların sermayelerini bu bölgelerde toplamasına teşvik eder. Ayrıca, bu bölgeler genellikle finansal şeffaflık eksikliği ile dikkat çeker; bu da mali kayıtların kamuya açık olmaması veya sınırlı bilgi paylaşımı gibi uygulamalarla kendini gösterir. Böylece, vergi cennetleri, finansal gizlilik arayışında olan bireyler ve kuruluşlar için cazip bir seçenek haline gelir (Palan vd., 2010; Doğan & Kabayel, 2016). Bir başka önemli nokta ise bu bölgelerin vergi anlaşmazlıklarına karşı gevşek düzenlemeler ve kolaylaştırıcı hukuk altyapısı sunmalarıdır. Bu nedenle, vergi cennetleri, transfer fiyatlandırması, kar kaydırma ve agresif vergi planlaması gibi uygulamalara olanak sağlayarak çok uluslu işletmelerin vergi yükünü düşürme stratejilerinde merkezi bir rol oynar (Saikia, 2019).

Vergi cennetlerinin kapsamı yalnızca düşük vergilendirme ile sınırlı değildir. Bazı bölgeler, finansal düzenlemelerdeki gevşeklik nedeniyle yasa dışı faaliyetlerin finansmanı için de kullanılabilir. Özellikle kara para aklama, yolsuzluk gelirlerinin saklanması ve vergi kaçakçılığı gibi konular, bu bölgelerin olumsuz etkilerinden biridir (Öztürk & Ülger, 2016). Bu bağlamda, vergi cennetlerinin yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda etik ve sosyal boyutları da bulunmaktadır. Vergi adaleti ve sosyal sorumluluk kavramları, vergi cennetlerinin küresel gelir dağılımı üzerindeki etkisini irdelerken dikkate alınması gereken önemli faktörlerdir (Temouri & Jones, 2025). Cayman Adaları, Lüksemburg, İsviçre ve Singapur gibi bölgeler, yatırımcılar için cazip şartlar sunan yaygın olarak bilinen vergi cennetlerindedir. Örneğin Cayman Adaları'ndaki Uglend House binasında kâğıt üzerinde 12.000'den fazla işletme bulunmaktadır. Ülkedeki kayıtlı bu işletme sayısı ülke nüfusunu aşmış durumdadır. Bu tür örnekler, vergi cennetlerinin gerçek bir üretim veya ticari faaliyet yürütülen yerler olmaktan çok, işletmelerin yasal adreslerini kaydettikleri ve vergi avantajı sağladıkları merkezler olarak işlev gördüğünü açıkça ortaya koymaktadır. (Gravelle, 2015; Öztürk & Ülger, 2016; Beer vd., 2023).

Vergi cennetlerinin sağladığı avantajlar, bireyler ve işletmeler tarafından çeşitli yöntemlerle kullanılmaktadır (García-Bernardo vd., 2017). Bu yöntemlerden ilki; çok uluslu işletmelerin, karlarını düşük vergili bölgelere kaydırarak küresel vergi yüklerini azalttığı *transfer fiyatlandırmasıdır* (Crivelli vd., 2015). İkinci yöntem, işletmelerin, yüksek vergili ülkelerden elde ettikleri gelirlerini vergi cennetlerindeki iştiraklere yönlendirerek vergi ödemelerini sınırlandırdığı *kar kaydırmalarıdır* (Laffitte & Toubal, 2022). Son yöntem ise hukuki sınırlar içinde kalarak, çok uluslu işletmelerin vergi yükümlülüklerini minimize etmesine olanak sağlayan *agresif vergi planlamasıdır* (Fuest vd., 2013; Ubay, 2024).

3. Küresel Yoksulluk Kavramı

Küresel yoksulluk, insanların temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığı, yaşam kalitesinin düşük olduğu ve ekonomik fırsatlara erişimin kısıtlı olduğu bir durumu tanımlar. Yoksulluk, sadece maddi eksikliklerle sınırlı olmayıp, aynı zamanda bireylerin sağlık, eğitim, gıda güvenliği ve temel insan haklarına erişimdeki yetersizlikleri de içerir. Küresel yoksulluk, dünya genelinde milyonlarca insanı etkileyen, karmaşık ve çok boyutlu bir sorundur. Birleşmiş Milletler'e (BM) göre, yoksulluk, bir kişinin veya bir ailenin temel

ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığı, insan onuruna uygun bir yaşam sürdüremediği bir durumdur (Birleşmiş Milletler, 2015).

Küresel yoksulluk, genellikle gelir yoksulluğu ve çok boyutlu yoksulluk olmak üzere iki ana başlık altında ele alınır. *Gelir yoksulluğu*, bireylerin yaşamlarını sürdürebilmek için gerekli asgari gelir düzeyinin altında yaşamaları durumunu ifade eder. Dünya Bankası, günlük 1.90 doların altındaki gelire yaşayan bireyleri aşırı yoksul olarak tanımlar. Öte yandan, *çok boyutlu yoksulluk*, insanların ekonomik zorluklarının ötesinde, yaşamlarının çeşitli alanlarında karşılaştıkları zorlukları içerir. Bu zorluklar arasında eğitim eksiklikleri, sağlık hizmetlerine erişim sorunları, temiz su ve hijyen gibi temel altyapı eksiklikleri yer alır (Alkire & Santos, 2014; Alkire vd, 2023).

Küresel yoksulluğun yaygınlığı, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki gelir eşitsizliklerinin bir sonucudur. Gelişmekte olan ülkelerde, altyapı eksiklikleri, sağlık ve eğitim sistemlerinin yetersizliği, politik istikrarsızlık ve çatışmalar gibi faktörler yoksulluğu körüklerken, gelişmiş ülkelerde ise toplumsal dışlanma ve işsizlik gibi etmenler yoksulluk oranlarını etkileyebilmektedir (Todaro & Smith, 2020). Küresel yoksulluk, sadece bireyler için değil, toplumlar ve ülkeler için de geniş çaplı ekonomik ve sosyal etkiler yaratır. Yoksulluk, ekonomik büyümeyi engeller, eğitim düzeyini düşürür, sağlık hizmetlerine erişimi sınırlar ve toplumsal eşitsizlikleri artırır. Bu nedenle, küresel yoksullukla mücadele, uluslararası kalkınma politikalarının temel bir hedefi olmuştur (Sachs, 2005; Kurşun, 2015).

4. Uluslararası Vergi Rekabeti Kavramı

Uluslararası vergi rekabeti, devletlerin vergi politikaları ve oranlarını diğer ülkelerin ekonomik ve finansal koşullarını göz önünde bulundurarak şekillendirmeleri sürecini ifade eder. Bu rekabet, özellikle çok uluslu işletmelerin ve sermaye sahiplerinin faaliyetlerini küresel ölçekte yönlendirme biçimlerini etkiler. Devletler, yabancı sermaye çekebilmek ve ulusal ekonomik büyümeyi teşvik edebilmek için, genellikle düşük vergi oranları ve cazip vergi avantajları sunarak, rekabetçi bir ortam yaratmaya çalışırlar. Uluslararası vergi rekabeti, vergi oranlarının düşürülmesi ve vergi tabanlarının daraltılması gibi uygulamalara yol açarak, devletlerin vergi gelirlerinde azalmaya sebep olabilir. Bu durum, bazı ülkelerin kısa vadede ekonomik büyümesini desteklerken, uzun vadede devletlerin kamu hizmetleri için gerekli olan kaynakları toplamasını zorlaştırabilmektedir (Çak, 2008; Devereux vd, 2008). Son kırk yılda uluslararası vergi rekabetinin yoğunlaşmasıyla, dünya genelinde ortalama kurumlar vergisi oranları keskin bir düşüş göstermiştir. 1980'lerde dünya çapında ortalama kurumlar vergisi oranı %40'ların üzerinde iken günümüzde %23–24 seviyesine gerilemiştir (Tax Foundation, 2024). OECD verilerine göre ise, 2000 yılında, OECD kapsamındaki ülkelerin ortalama yasal kurumlar vergisi oranı ~%28,0 iken, 2019'da bu oran ~%21,7 seviyesine gerilemiştir. 2024 yılı itibariyle ise oran ~%21,1 seviyesinde sabitlenmiştir. Bu düşüş, kurumsal vergi oranlarının tarihin en düşük seviyelerinde olduğunu göstermektedir (OECD, 2024)

Uluslararası vergi rekabetinin kapsamı, sadece bireysel vergilendirmeyi değil, aynı zamanda çok uluslu işletmelerin kar transferlerini, transfer fiyatlandırması uygulamalarını ve vergi cennetlerinde yapılan işlemleri de içermektedir. Bu süreç, özellikle gelişmiş ülkelerde, işletmelerin vergi cennetlerine kayması ve vergi yasalarının etkisinin azalmasıyla daha karmaşık bir hal almıştır. Bu durum, devletlerin vergi gelirlerini artırmak için daha sıkı

düzenlemeler yapmalarına ve vergi kaçırılmasını engelleyebilmek için uluslararası iş birlikleri yapılmasına neden olmuştur (Çak, 2008; Cobham & Janský, 2018). Uluslararası vergi rekabeti hem ekonomik hem de politik yapılarla yakından bağlantılıdır. Bu rekabetin şekillenmesinde; küresel finansal sistemlerin yapısı, uluslararası ticarete farklı aktörlerin ve süreçlerin giderek daha fazla bütünleşmesi ve çok uluslu işletmelerin izledikleri stratejiler belirleyici rol oynamaktadır. Bu rekabet, sadece vergi oranlarıyla sınırlı kalmamakta; aynı zamanda vergi planlaması, vergi indirimleri ve hükümet teşvikleri gibi diğer faktörleri de içermektedir. Ekonominin küreselleşmesi, ülkeler arası vergi politikalarının birbirini etkilemesine ve bazen de vergi tabanlarının daralmasına yol açmaktadır (Öz, 2005; Quadrini & Ríos-Rull, 2023).

5. Vergi Cennetlerinin Küresel Yoksulluk Üzerindeki Etkisi

Vergi cennetleri, düşük veya sıfır vergi oranları, finansal gizlilik ve esnek düzenlemeler sunarak çok uluslu işletmelerin ve varlıklı bireylerin kârlarını bu bölgelere kaydırmalarını kolaylaştırmaktadır. Bu durum, küresel ölçekte vergi tabanlarını aşındırarak özellikle gelişmekte olan ülkelerde kamu gelirlerinin azalmasına ve yoksulluğun derinleşmesine yol açmaktadır (Shaxson, 2019; Kurt & Bozdoğan, 2023). Vergi cennetleri aracılığıyla gerçekleşen bu vergi kaçırma uygulamaları, kamu harcamalarının sınırlandırılmasına ve sosyal hizmetlerin kısıtlanmasına neden olmaktadır (Fuest & Riedel 2010). Dolayısıyla bu durum, ülkeler için önemli bir finansal tehdit oluşturmaktadır. Vergi cennetlerinin, ülkeler üzerindeki finansal kayıplarını incelemek, bu kayıpların ekonomik kalkınma, kamu hizmetleri ve vergi gelirleri üzerindeki olumsuz etkilerini anlamak açısından önemlidir. Bu kayıpların büyüklüğü, özellikle uluslararası işletmelerin ve varlıklı bireylerin vergi cennetlerine yönlendirdiği sermaye ile doğrudan ilişkilidir (Şahin Duran, 2022; Etter-Phoya vd., 2025).

Mevcut araştırmalar, çok uluslu işletmelerin kâr kaçırma faaliyetlerinin toplamda her yıl yüz milyarlarca dolarlık vergi kaybına yol açtığını, bu kayıpların en ağır etkisinin düşük gelirli ülkelerde hissedildiğini ortaya koymaktadır (Cobham & Janský, 2021; Beer vd, 2022; Alstadsæter vd., 2023). 2019 itibariyle yapılan tahminlere göre dünya genelinde kurumlar vergisi gelirlerinin yaklaşık %10'luk bir bölümü, uluslararası vergi kaçırma nedeniyle devlet bütçelerine aktarılamamaktadır. Bu durumun da yıllık bazda yaklaşık 200 milyar doları aşan bir vergi kaybına yol açtığı belirtilmektedir (Zucman, 2014; Cobham & Janský, 2023). Bu kayıplar, yalnızca gelişmekte olan ülkelerin kamu maliyesini zayıflatmakla kalmayıp, aynı zamanda bu ülkelerin uzun vadeli kalkınma hedeflerini gerçekleştirme kapasitesini de ciddi biçimde sınırlandırmaktadır. Özellikle altyapı, eğitim ve sağlık gibi temel kamu hizmetleri, vergi gelirlerine büyük ölçüde bağımlı olduğundan, vergi kaçırma eylemleri bu hizmetlerin sunumunu doğrudan olumsuz etkilemektedir (Zucman, 2015). Oysaki bu alanlara yapılan kamu harcamalarının artırılması özellikle yoksulluğun azaltılması ve insani gelişme göstergelerinin iyileştirilmesi açısından önem arz etmektedir. Nitekim yapılan çalışmalar, kamu harcamalarının gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYİH) oranındaki artışın, kısa vadede eğitim ve sağlık gibi temel sosyal göstergelere olumlu katkı sağladığını ortaya koymaktadır (Gupta vd., 2002). Düşük gelirli ülkelerde kişi başına kamu geliri çok düşük seviyelerde kaldığından (yılda 100 dolar civarı), bütçeye eklenecek her ilave gelir bu ülkelerde orantısız olarak çok daha büyük etki yaratabilecektir. Dolayısıyla, vergi cennetleri nedeniyle kaybedilen gelirlerin ulusal bütçelere kazandırılması halinde, söz konusu kaynaklar eğitim,

sağlık ve altyapı gibi temel hizmetlere yönlendirilerek milyonlarca insanın yaşam koşullarının iyileştirilmesine katkı sağlayabilecektir (Cobham & Janský, 2023; Gaspar vd., 2016). Bu potansiyeli somut rakamlarla ortaya koyan O’Hare vd., (2022) tarafından yapılan bir modelleme çalışmasına göre, küresel çapta vergi suistimaliyle (kaçınma ve kaçak) kaybedilen gelirlerin ülke bütçelerine kazandırılması durumunda 36 milyon insanın temiz suya, 18 milyon insanın da temel sanitasyon hizmetlerine erişimi sağlanabilecektir. Aynı çalışma, söz konusu kaynakların etkin biçimde kamu hizmetlerine yönlendirilmesi halinde, on yıllık bir süreçte yaklaşık 600 bin çocuğun ve 80 bin annenin hayatının kurtarılacağını göstermektedir. Bu sonuçlar, vergi adaletinin sağlanmasının sadece ekonomik değil, aynı zamanda sosyal refah ve ülkelerin kalkınmalarında doğrudan dönüştürücü bir etkisi olabileceğine işaret etmektedir.

Vergi cennetlerinin küresel yoksulluk üzerindeki etkisi, sadece kamu gelir kayıplarıyla ortaya çıkmaz; aynı zamanda bu uygulamalar, toplumda gelir adaletsizliğini derinleştirerek eşitsizlik algısını ve adaletsizlik duygusunu da güçlendirebilmektedir (Zucman vd., 2019). Dünya genelinde bireylerin offshore finans hesaplarında sakladığı servetin 8,7 trilyon dolar (Økland, 2024; Zucman, 2015) ile yaklaşık 12-14 trilyon dolar (Bachas, 2023) arasında olduğu tahmin edilmektedir. Milyarderler ve çok uluslu işletmeler, finansal danışmanlar ve bankalar aracılığıyla servetlerini vergi cennetlerinde gizleyerek düşük vergili alanlara kaydırırken; maaşlı çalışanlar ve KOBİ’ler gibi toplumun diğer kesimleri gelirlerinin vergilendirilmesinden kaçmamaktadır. Bu durum, vergi cennetlerinin üst gelir gruplarına sağladığı ayrıcalıkların, maaşlı çalışanlar ve KOBİ’ler gibi diğer kesimler için keyfi bir vergi yükü doğurmasına yol açmakta ve toplumda adalet duygusunu zedeleyebilmektedir. Örneğin, gelir vergisinde vergi kaçırarak yüksek gelirli bireylerin cezalandırılmasının ihmal edilmesi, diğer vatandaşlarda vergi sistemine duyulan güveni azaltmakta ve “adalet duygusunu” zayıflatabilmektedir (UNESCO, 2016).

Vergi cennetlerinin ortaya çıkarabileceği diğer bir sorun ise gelişmekte olan ülkelerde yolsuzluk ve sermaye kaçışını teşvik etmesidir. Çoğunlukla demokratik hesap verebilirliği zayıf olduğu bazı düşük gelirli ülkelerde, güçlü siyasal ve ekonomik aktörler, kamu kaynaklarını veya özel servetlerini gizlice vergi cennetlerine aktarabilmektedir. Bu durum da ülkede kalıp üretim, yatırım ya da sosyal harcamalar için kullanılacak mali kaynakların, ülke dışına çıkarılarak vergi cennetlerinde saklanmasına neden olabilmektedir (Otusanya & Adeyeye, 2021). Offshore finansal sistem, yüksek gelirli bireyler ve çok uluslu işletmeler için servetlerini gizleme ve vergiden kaçınma imkânı sunarken, düşük ve orta gelirli toplum kesimleri için kamu hizmetlerinin finansmanında kullanılacak kaynakların azalması anlamına gelmektedir. Bu sistem aracılığıyla, sermaye düşük ve orta gelirli ülkelere yüksek gelirli ülkelere yönelmektedir. Dolayısıyla, offshore servetin birikimi küresel düzeyde sermaye akımlarını eşitsiz bir şekilde yönlendirerek, yapısal nitelikteki gelir ve refah eşitsizliklerini daha da derinleştirmektedir (Alstadsæter vd., 2018).

6. Vergi Cennetlerinin Uluslararası Vergi Rekabeti Üzerindeki Etkisi

Vergi cennetleri, uluslararası vergi rekabetinin yapısını köklü biçimde dönüştürmüş ve ülkeler üzerinde kurumlar vergisi oranlarını düşürme yönünde ciddi bir baskı yaratmıştır. Bu süreçte özellikle gelişmekte olan ülkeler, çok uluslu işletmelerin yatırımlarını çekebilmek adına vergi indirimlerini bir strateji olarak benimsemiş, bu da küresel düzeyde vergi oranlarının genel düşüş eğilimine girmesine yol açmıştır (Gedik & Tüm, 2007; Beer, de

Mooij & Liu, 2020). Nitekim 1980’lerin ortasında ortalama %49 olan dünya kurumlar vergisi oranı, vergi rekabeti sonucu 2010’larda %24’e kadar düşmüştür (OECD, 2021). Şekil 1’de 1980 ile 2020 yılları arasında dünya genelinde ortalama kurumlar vergisi oranlarında meydana gelen düşüşü göstermektedir. Bu düşüş, küresel vergi rekabetinin etkisiyle ülkelerin yatırım çekme amacıyla vergileri azaltmalarının bir sonucudur.

Şekil 1

1980- 2020 Döneminde Küresel Ortalama Kurumlar Vergisi Oranları

Kaynak: (OECD, 2021).

Vergi cennetlerinin uluslararası vergi rekabetine etkisi konusunda literatürde farklı görüşler bulunmaktadır. Bazı araştırmalar, vergi cennetlerinin “yaratıcı bir yıkım” etkisiyle diğer ülkelerde yatırımı uyardığını öne sürmektedir. Desai vd.’nin (2006) çalışmasına göre, ABD’li çok uluslu işletmeler finansman kaynaklarını vergi cennetlerine kaydırarak genel finansman maliyetlerini düşürmekte ve böylece yüksek vergili ülkelerde daha fazla yatırım yapabilmektedir. Bu durum, vergi cennetlerinin komşu ekonomiler üzerinde dolaylı olarak “tamamlayıcı” bir etki yarattığını göstermektedir. Öte yandan, daha yaygın görüş, vergi cennetlerinin küresel düzeyde zarar verici bir vergi rekabetine yol açtığı yönündedir. Bu görüşe göre, vergi cennetlerinin yaygınlaşmasıyla ülkeler arasında görülen vergi oranı düşürme yarışı, sonuçta kamu gelirlerinde azalma, vergi yükünün emek ve tüketime kayması, gelir eşitsizliğinin artması ve ahlaki erozyon gibi sonuçları doğurmaktadır. Özellikle çok uluslu işletmeler, transfer fiyatlandırması ve kâr kaydırma gibi yöntemlerle gelirlerini düşük vergili ülkelere kaydırmaktadır. Araştırmalar, bu kârların %25–30’unun, bazı tahminlere göre ise %40’ının vergi cennetlerinde olduğunu göstermektedir. Bu uygulamalar, devletlerin vergi tabanını daraltmakta ve işletmelerin yüksek kârlarına rağmen düşük vergi ödemelerine yol açmaktadır (Cobham & Jansky, 2017; Beer vd., 2023).

Uluslararası vergi rekabeti, birçok ülke vergi tabanını daraltarak kalkınma stratejileriyle uyumsuz sonuçlar doğurmaktadır. Kalkınma politikalarının önemli bir unsuru, kamu gelirlerinin artırılarak eğitim, sağlık ve altyapı gibi alanlara yatırım yapılmasını sağlamaktır. Ancak vergi rekabeti nedeniyle ülkeler, sermaye çekmek üzere kurumlar vergisi oranlarını düşürmekte veya özel vergi avantajları tanımaktadır. Bu uygulamalar kısa vadede sermaye

akışını hızlandırırsa da, orta ve uzun vadede kamu finansmanını zayıflatarak sürdürülebilir kalkınma hedeflerine zarar verebilmektedir (Zucman, 2014; OECD, 2021).

7. Sonuç ve Öneriler

Bu çalışmada, vergi cennetlerinin küresel yoksulluk ve uluslararası vergi rekabeti üzerindeki etkilerini değerlendirilmeye çalışılmıştır. Elde edilen bulgular ışığında birkaç temel sonuç öne çıkmaktadır:

Birincisi, vergi cennetleri salt bir mali planlama aracı olmanın ötesinde, küresel düzeyde gelir adaletini ve yoksullukla mücadeleyi olumsuz etkileyen bir olgudur. Çok uluslu işletmeler ve zengin bireyler, vergi cennetlerini kullanarak vergi sorumluluklarından kaçınırken, bu durum özellikle gelişmekte olan ülkelerin kamu gelirlerini ciddi ölçüde azaltmaktadır. Hükümetlerin yoksulluğu azaltmaya yönelik sosyal harcamaları ve kalkınma yatırımları için gereken kaynaklar daralmakta; vergi yükü gelir düzeyi daha düşük kesimlerin üzerine kaymaktadır. Vergi cennetleri, gelişmekte olan ülkelere doğru bir sermaye taşıma sistemi haline geldiğinden küresel ölçekte mevcut eşitsizlikleri pekiştiren bir rol oynamaktadır (Crivelli vd. 2015; Öztürk & Ülger, 2016). Dolayısıyla, vergi cennetleri, teknik bir sorun olmanın ötesinde, ahlaki ve insani bir kalkınma krizidir. Yoksul ülkelerin kendi kaynaklarından mahrum bırakılması, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmasını zorlaştırmakta ve dünya genelinde yoksulluğun devamına katkıda bulunmaktadır (Annett, 2022).

İkincisi, küresel yoksulluğun arkasında yatan nedenler çok boyutlu olsa da, vergi cennetlerinin bu sorunu derinleştiren önemli bir faktör olduğu açıktır. Vergi cennetleri, ülkelerin vergi tabanını aşındırarak eğitim, sağlık ve temel altyapı yatırımlarını finanse etme kapasitesini zayıflatmaktadır. Devletlerin bu kayıpları telafi etmek için ya borçlanmaya başvurması ya da kamu harcamalarında kesintiye gitmesi, yoksul kesimlerin temel sosyal hizmetlere erişimini daha da kısıtlamaktadır. Bu kısır döngü, yoksulluğun daha da kalıcı hale gelmesine ve gelişmekte olan ülkelerde sosyal uçurumların büyümesine yol açmaktadır. Sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması ki -bu yoksullukla mücadelenin temel taşıdır- ancak devletlerin adil ve etkin bir vergi sistemine sahip olmasıyla mümkündür (Tørsløv vd.,2023).

Üçüncüsü, devletlerin vergi politikalarındaki rekabetçi yaklaşımların küresel kamu çıkarı bakış açısıyla yeniden ele alınması gerekmektedir. Yatırımları cezbetmek veya sermayeyi ülkede tutmak amacıyla sunulan kısa vadeli vergi avantajları, uzun dönemde bir refah kaybına neden olmakta ve tüm tarafların zarar gördüğü bir sonuç doğurmaktadır. Ekonomi literatüründe sıklıkla altı çizildiği üzere, bu durum bir tür “mahkumlar açmazı” (bireylerin kendi çıkarlarını korumak için seçimler yapmasının, iş birliği yapılsa dahi herkesin zararına bir durum yaratmasına neden olan stratejik bir karar problemi) yaratmakta; koordinasyonsuz vergi politikaları sonucunda herkesin kaybettiği bir tablo ortaya çıkmaktadır. Nitekim, vergi cenneti statüsündeki ülkeler dahi bu süreçten zarar görmekte, başka ekonomilere verdikleri zararın yanı sıra kendi finansal sistemlerinde oluşan aşırı büyüme ve dengesizliklerin olumsuz sonuçlarını yaşamaktadırlar (Rogers, 2013).

Bu çalışma, vergi cennetleri konusunun sadece bir maliye politikası sorunu değil, aynı zamanda bir kalkınma sorunu olduğunu ortaya koymaktadır. İşletme stratejileri ile kamu yararı arasındaki dengenin bozulması, küresel düzeyde gelir adaletsizliğini artırmış, toplumların vergi sistemine olan güvenini sarsmıştır. Vergi cennetlerinden en çok fayda

sağlayan kesimler, çoğunlukla küresel ekonomiden en fazla kazanç elde edenlerdir ve bu durum da zengin ile yoksul arasındaki uçurumu genişletmektedir (Deneault, 2016). Küçük ve büyük işletmeler arasındaki eşit olmayan vergi yükü dağılımı, piyasalarda tekelleşmeyi teşvik edebilmektedir. Gelişmekte olan ülkeler, vergi rekabeti sonucunda ellerindeki sınırlı kaynakları da eritirken, sürdürülebilir kalkınma hedeflerinden uzaklaşabilmektedir (Bachas vd., 2023).

Var olan sorunların çözümü için işletmelerin ve devletlerin önlem alması gerekir. *İşletmeler açısından*, özellikle çok uluslu işletmeler, finansal raporlarını kamuya açık hale getirerek ödedikleri vergilerin şeffaf biçimde izlenmesini sağlamalıdır. Yatırımcılar, fonlar ve kredi kuruluşları, işletmelerin vergi cenneti kullanımını çevresel, sosyal ve etik risklerinin bir unsuru olarak görmeli ve bu tür uygulamalarda bulunan işletmelere yatırım kısıtlamaları getirmelidir. Ayrıca, finans, teknoloji ve enerji gibi birçok sektörde uluslararası sektörel birlikler vergi şeffaflığına ilişkin standartlar geliştirmelidir. Bu standartlara uyum, üyelik koşulu haline getirilerek bir baskı mekanizması oluşturulmalıdır. Devletlerin ve uluslararası kuruluşların vergi adaleti alanında etkili adımlar atabilmesi için ise, kurumsal düzeyde daha güçlü iş birlikleri yapması uygun olacaktır. *Ulusal ölçekte*, vergi cennetlerinin neden olduğu vergi kayıplarını azaltmak için ülkelerin vergi tabanını güçlendirmeye yönelik yapısal reformlar ve ulusal mevzuatlarında güncellemeler yapması uygun olacaktır. Bunun yanında vergi sistemlerinde katma değer vergisi gibi dolaylı vergilere aşırı bağımlılığın azaltılması, gelir vergisi tabanının genişletilmesiyle daha adil bir yapının oluşturulması da önemlidir. Vergi teşviklerinin yeniden yapılandırılması, yatırım çekmek amacıyla tanınan büyük vergi muafiyetleri ve teşviklerin belirli performans kriterlerine bağlanarak bu uygulamaların kamuya açık şeffaf sistemler üzerinden izlenebilir hale getirilmesi gerekmektedir. *Uluslararası düzeyde* ise küresel asgari kurumlar vergisi uygulamasının güçlendirilmesi önemli konulardan biridir. OECD'nin önerdiği %15 asgari kurumlar vergisi, düşük gelirli ülkelerin daha etkin temsil edileceği bir yapıya kavuşturulmalıdır. Bunun yanında vergi cennetlerinin tanımı konusunda ülkeler arasında bir mutabakatın sağlanması ve bu konuda Birleşmiş Milletler çatısı altında ortak bir tanım, şeffaflık kriterleri ve yaptırım mekanizmalarının oluşturulması da uygun olacaktır.

Kaynakça

- ActionAid. (2013). How tax havens plunder the poor: The case for global action against tax havens. ActionAid. Erişim Tarihi: 08.06.2025 https://www.actionaid.org.uk/sites/default/files/publications/how_tax_havens_plunder_the_poor_2.pdf
- Alkire, S., & Foster, J. (2011). Counting and multidimensional poverty measurement. *Journal of Public Economics*, 95(7-8), 476-487. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2010.11.006>
- Alkire, S., Kanagaratnam, U., & Nogales, R. (2023). Global multidimensional poverty index 2023: Unstacking global poverty. Oxford Poverty & Human Development Initiative (OPHI), University of Oxford. Erişim Tarihi: 05.10.2025 <https://ophi.org.uk/global-mpi-2023/>
- Alstadsæter, A., Johannesen, N., & Zucman, G. (2018). Who owns the wealth in tax havens? Macro evidence and implications for global inequality. *Journal of Public Economics*, 162, 89-100. <https://doi.org/10.1016/j.jpubeco.2018.01.008>
- Alstadsæter, A., Johannesen, N., & Zucman, G. (2023). Tax evasion and public service provision: Evidence from profit shifting and development outcomes. University College Dublin Working Paper Series, WP23/21.
- Annett, A. (2022). Chapter 14: Ethical actions to end poverty. In *Ethics in Action for Sustainable Development* (163-166). Columbia University Press.
- Bachas, P., Brockmeyer, A., Dom, R., & Semelet, C. (2023). Effective tax rates and firm size. World Bank Policy Research Working Paper No. 10312.
- Beer, S., Mooij, R. A., & Liu, L. (2022). International corporate tax avoidance: A review of the channels, magnitudes, and blind spots. *Brookings Papers on Economic Activity*. Brookings Institution.

- Beer, S., Klemm, A., & Matheson, T. (2023). Profit shifting: drivers of transfer (mis)pricing and the potential of countermeasures. *International Tax and Public Finance*, 30(4), 866–894. <https://doi.org/10.1007/s10797-023-09760-4>
- Birinci, N. (2018). Vergi Cennetlerinin Global Düzeyde Neden Olduğu Vergi Kayıp Ve Kaçağının Boyutu. *Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi*. 9 (24), 69-91.
- Chiari, M., Genschel, P., Klemm, A., & Loretz, S. (2024). Profit shifting and tax base erosion: New evidence from global firm-level data. *Review of Development Economics*, 28(2), 477–495. <https://doi.org/10.1111/rode.13072>
- Christensen, J. (2011). The looting continues: Tax havens and corruption. *Critical Perspectives on International Business*, 7(2), 177–196.
- Crivelli, E., de Mooij, R., & Keen, M. (2015). Base erosion, profit shifting and developing countries (IMF Working Paper No. 15/118). International Monetary Fund.
- Cobham, A., & Janský, P. (2018). Global distribution of revenue loss from corporate tax avoidance: Re-estimation and country results. *Journal of International Development*, 30(2), 206–232. <https://doi.org/10.1002/jid.3348>
- Cobham, A., & Janský, P. (2023). Global profit shifting, 2015–2020: Evidence from country by country data. *Review of International Political Economy*. Advance online publication. <https://doi.org/10.1080/09692290.2023.2175293>
- Çak, M. (2008). Uluslararası vergi rekabeti, transfer fiyatlandırması ve vergilendirme. T.C. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayın No: 2008/385. Ankara.
- Deneault, A. (2016). Tax and legal havens: A priority for inequality research. In *World Social Science Report 2016* (s. 71–72). UNESCO & ISSC.
- Desai, M. A., Foley, C. F., & Hines, J. R. Jr. (2006). The demand for tax haven operations. *Journal of Public Economics*, 90(3), 513–531.
- Doğan, A. & Kabayel, M. (2016). Küresel vergi rekabeti ve vergi cennetleri üzerine değerlendirmeler. *Liberal Düşünce Dergisi*, (81), 75- 98.
- Fuest, C., & Riedel, N. (2010). Tax evasion and tax avoidance in developing countries: The role of international profit shifting (Oxford University Centre for Business Taxation Working Paper, WP10/12). Oxford University Centre for Business Taxation.
- Fuest, C., Spengel, C., Finke, K., Heckemeyer, J. H., & Nusser, H. (2013). Profit shifting and aggressive tax planning by multinational firms: Issues and options for reform (ZEW Discussion Paper No. 13-044). Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW). <https://doi.org/10.2139/ssrn.2357530>
- García-Bernardo, J., Fichtner, J., Heemskerk, E. M., & Takes, F. W. (2017). Uncovering offshore financial centers: Conduits and sinks in the global corporate ownership network. *Scientific Reports*.
- Gaspar, V., Jaramillo, L., & Wingender, P. (2016). Tax capacity and growth in developing economies. IMF Working Paper No. 16/234. International Monetary Fund.
- Gravelle, J. G. (2015). Tax havens: International tax avoidance and evasion. Congressional Research Service.
- Gedik, M. A., & Tüm, K. (2007). Yabancı yatırımların ülke ekonomisine kazandırılması görece etkinlik değerlendirmesi: veri zarflama analizi uygulaması. YASED Uluslararası Yatırımcılar Derneği, İnceleme Yarışması.
- Gupta, S., Verhoeven, M., & Tiongson, E. R. (2002). The effectiveness of government spending on education and health care in developing and transition economies. *European Journal of Political Economy*, 18(4), 717–737.
- Johannesen, N. (2024). Offshore tax evasion in developing countries: Evidence and policy discussion, WIDER Working Paper, No. 2024/15, ISBN 978-92-9267-473-1, The United Nations University World Institute for Development Economics Research (UNU-WIDER), Helsinki, <https://doi.org/10.35188/UNU-WIDER/2024/473-1>
- Kurşun, A. (2015). Yoksulluk ile sağlık eşitsizliği arasındaki ilişkinin belirlenmesi. *Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi*, 48, 118–126.
- Kurt, S. & Bozdoğan, D. (2023). Vergi cennetlerinin uluslararası vergi rekabetine olumsuz etkileri. *Stratejik Yönetim Araştırmaları Dergisi*, 6(1), 78–93. <https://doi.org/10.54993/syad.1242843>
- Laffitte, S., & Toubal, F. (2022). Multinationals' sales and profit shifting in tax havens. *American Economic Journal: Economic Policy*, 14(4), 371–396. <https://doi.org/10.1257/pol.20200203>
- Murphy, R. (2017). *Dirty Secrets: How Tax Havens Destroy The Economy*, London, Verso.
- OECD. (2021). *Corporate Tax Statistics: Third Edition*. OECD Publishing.
- O'Hare Bam, Lopez MJ, Mazimbe B, Murray S, Spencer N, Torrie C, et al. (2022) Tax abuse—The potential for the Sustainable Development Goals. *PLOS Glob Public Health* 2(2): e0000119. <https://doi.org/10.1371/journal.pgph.0000119>
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2024). *Corporate tax statistics 2024*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/9c27d6e8-en>
- Otusanya, O. J., & Adeyeye, O. P. (2021). The role of tax havens in facilitating illicit financial flows in developing countries: Evidence from Nigeria. *Journal of Financial Crime*, 29(1), 62-100.

- Økland, A. (2024). Tax havens, personal tax evasion and inequality. In *Research Handbook on the Economics of Tax Havens* (pp. 160-178). Edward Elgar Publishing.
- Öz, N. S. (2005). *Uluslararası vergi rekabeti ve vergi cennetleri*. Ankara: Maliye ve Hukuk Yayınları.
- Öztürk, S., & Ülger, Ö. (2016). Vergi cennetlerinin küresel finansal kriz üzerine ekonomik etkileri: vergi kaçırma, vergiden kaçınma ve kara para aklamadaki rolü. *Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi*, 9(1), 237–254.
- Palan, R., Murphy, R., & Chavagneux, C. (2010). *Tax havens: How globalization really works*. Princeton University Press
- Rogers, T. (2013). Using prisoner's dilemma to evaluate corporate tax reform proposals. Working Paper. University of Sydney, Department of Political Economy.
- Sachs, J. D. (2005). *The end of poverty: Economic possibilities for our time*. Penguin Press.
- Saez, E., & Zucman, G. (2019). *The triumph of injustice: How the rich dodge taxes and how to make them pay*. W. W. Norton & Company.
- Saikia, N. (2019). Tax havens & transfer pricing: A challenge to global governance. SSRN. <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3538991>
- Shaxson, N. (2019). Tackling tax havens. *Finance & Development*, 56(3), 14–17.
- Şahin Duran, D., (2022). Uluslararası Vergi Kurallarının Yenilenmesi ve Bazı Çok Uluslu Şirketlerin Kazançlarına Küresel Asgari Kurumlar Vergisi Uygulanması. *Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi*, 12(3), 1891-1918. <https://doi.org/10.48146/odusobiad.1097049>
- Tax Foundation. (2024). *Corporate tax rates around the world, 2024*. Erişim Tarihi: 10.06.2025 <https://taxfoundation.org/data/all/global/corporate-tax-rates-by-country-2024/>
- Temouri, Y. & Jones, C. (2025), The mutually reinforcing link between tax haven use and global inequality and injustice, *Critical Perspectives on International Business*, 21 (3), 360-371. <https://doi.org/10.1108/cpoib-12-2024-0157>
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic development* (13th ed.). Pearson Education.
- Tørsløv, T. R., Wier, L. S., & Zucman, G. (2023). The real effects of tax havens. University College Dublin Working Paper.
- Ubay, B. (2024). Vergi planlamasının karanlık yüzü: Agresif vergi planlaması. *Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 13(2), 127–158. <https://doi.org/10.53306/klujfeas.1470662>
- UNESCO. (2016). *World social science report 2016: Challenging inequalities – Pathways to a just world*. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) & International Social Science Council. Erişim Tarihi: 07.06.2025 https://en.unesco.org/inclusivepolicylab/sites/default/files/analytics/document/2019/4/wssr_2016_chap_71.pdf
- United Nations. (2015). *Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development*. New York: United Nations.
- Yıldız, A. ve Demir, M. (2019). Vergi Cennetleri ve Küresel Gelir Eşitsizliği. *Maliye Dergisi*, (176), 329-354.
- Yılmaz, M. (2018). Vergi cennetleri ve ülke uygulamaları. *Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 16(4), 198–215.
- Zoromé, A. (2007). Concept of offshore financial centers: In search of an operational definition. IMF Working Paper.
- Zucman, G. (2014). Tax evasion on offshore profits and wealth. *Journal of Economic Perspectives*, 28(4), 121–148. <https://doi.org/10.1257/jep.28.4.121>
- Zucman, G. (2015). *The hidden wealth of nations: The scourge of tax havens*. University of Chicago Press.
- Zucman, G. (2017). *The Hidden Wealth of Tax Havens*. IMF Finance & Development.

Extended Summary

Tax havens (offshore financial centers) are jurisdictions that offer low or zero tax rates, financial secrecy, and favorable regulations to attract foreign investments (Palan, Murphy, & Chavagneux, 2010; Yılmaz, 2018). Multinational corporations and wealthy individuals seek to shift their financial assets to these jurisdictions to either eliminate or minimize their tax burdens. This results in an estimated global annual corporate tax loss of \$500–600 billion (Crivelli, de Mooij, & Keen, 2015; Cobham & Janský, 2018; Chiari et al., 2024). Approximately \$200 billion of this loss affects low-income countries—exceeding the annual foreign aid they receive (~\$150 billion). The wealth hidden in offshore accounts is estimated to range between \$8.7 trillion (Zucman, 2015; Økland, 2024) and \$12-14 trillion (Bachas, Brockmeyer, Dom and Semelet, 2023). Although these figures remain uncertain due to the opaque nature of tax havens (Murphy, 2017; Birinci, 2018), the resulting revenue losses deepen global poverty and shape international tax competition. This study aims to analyze the dual impact of tax havens from a strategic management perspective.

Tax havens offer three main advantages to multinational corporations and wealthy individuals:

Low/Zero Tax Rates: These jurisdictions maintain minimal corporate or income tax rates to attract capital.

Financial Secrecy: They provide confidentiality by limiting the public availability of financial records or international data sharing (Palan et al., 2010; Doğan & Kabayel, 2016).

Loose Regulatory Frameworks: Their legal systems often facilitate tax avoidance and disputes (Saikia, 2019).

These advantages are exploited through three primary methods:

Transfer Pricing: Multinational corporations manipulate intra-group pricing of goods/services to shift profits to low-tax jurisdictions (Crivelli et al., 2015).

Profit Shifting: Earnings generated in high-tax countries are transferred to subsidiaries in tax havens (Laffitte & Toubal, 2022).

Aggressive Tax Planning: Legal loopholes are used to minimize tax liabilities (Fuest, Spengel, Finke, Heckemeyer, & Nusser, 2013; Ubay, 2024).

These jurisdictions (e.g., Cayman Islands, Luxembourg, Switzerland, Singapore) not only facilitate tax evasion but also enable money laundering and concealment of illicit gains, raising ethical and social concerns (Öztürk & Ülger, 2016; Temouri & Jones, 2025).

Global poverty refers to the inability to meet basic human needs (food, shelter, healthcare, education) and limited access to economic opportunities. It can be categorized as:

Income Poverty: (living on less than \$1.90/day, as defined by the World Bank), and

Multidimensional Poverty: (deficiencies in education, healthcare, and infrastructure) (Alkire & Santos, 2014; Alkire, Kanagaratnam & Nogales, 2023).

Its prevalence stems from income inequalities between developed and developing nations. In developing countries, poverty is fueled by inadequate infrastructure, weak health and education systems, political instability, and conflict. In developed countries, factors such

as social exclusion and unemployment can exacerbate poverty levels (Todaro & Smith, 2020).

Global poverty imposes wide-ranging economic and social impacts, not only on individuals but also on societies and nations. It undermines economic growth, lowers educational attainment, restricts access to healthcare, and amplifies social inequalities. Hence, combating global poverty has become a central aim of international development strategies (Sachs, 2005; Kurşun, 2015).

International tax competition refers to governments lowering tax rates or designing attractive tax policies to draw in foreign capital and stimulate economic growth (Devereux, Lockwood, & Redoano, 2008; Çak, 2008). This competition notably influences how multinational firms and capital owners manage their global operations.

To attract foreign investment, countries offer reduced tax rates and incentives, creating a competitive fiscal environment. While this may stimulate short-term growth, it often results in declining tax revenues, impairing governments' ability to fund public services.

Over the past four decades, the average global corporate tax rate has fallen from 49% in the 1980s to approximately 23–24% in the 2020s (OECD, 2021, 2024; Tax Foundation, 2024). This downward trend leads to base erosion, revenue losses, and a shift in the tax burden onto labor and consumption. The involvement of MNEs and their profit-shifting strategies via tax havens complicates this landscape (Öz, 2005; Cobham & Janský, 2018; Quadrini & Ríos Rull, 2023).

The link between tax havens and poverty operates through two main mechanisms:

Reduction in Public Revenues: Particularly in developing countries, an estimated \$200 billion in annual tax losses (Zucman, 2014; Cobham & Janský, 2023) limits funding for poverty-reducing services like education, healthcare, and infrastructure (Fuest & Riedel, 2010; Shaxson, 2019; Kurt & Bozdoğan, 2023). Models suggest that reclaiming lost revenues could provide clean water to 36 million people, sanitation to 18 million, and prevent 680,000 maternal/child deaths (O'Hare et al., 2022; Şahin Duran, 2022; Etter Phoya et al., 2025).

Exacerbation of Income Inequality: While affluent individuals and MNEs evade taxation, small businesses and salaried workers bear the tax burden. This widens the gap between the wealthy and the poor and weakens public trust in tax fairness (Zucman, Alstadsæter, & Johannesen, 2019; UNESCO, 2016). Tax havens also facilitate capital flight and corruption, depleting domestic resources in developing countries (Otusanya & Adeyeye, 2021; Alstadsæter, Johannesen, & Zucman, 2018, 2023).

Encouragement of Corruption and Illicit Capital Flows: In many low-income countries with weak democratic accountability, powerful actors funnel public or private funds into offshore accounts. These diverted resources, which could otherwise support investment or social spending, are lost to tax havens (Otusanya & Adeyeye, 2021).

Tax havens have profoundly transformed the dynamics of international tax competition, creating downward pressure on global tax rates:

Declining Tax Rates: To attract investment, countries have drastically reduced corporate tax rates (1980: ~49%, 2020: ~24%, OECD, 2021).

Harmful Competition: While tax havens may encourage investment through "creative destruction" (Desai, Foley, & Hines, 2006), they also spark a destructive race to the bottom. This erodes public revenues and worsens income distribution (Cobham & Janský, 2017; Beer, de Mooij, & Liu, 2020). Around 25–40% of MNE profits are believed to be booked in tax havens.

Conflict with Development Goals: Reduced public revenues due to tax competition hinder countries' ability to fund essential development sectors such as education, health, and infrastructure. In pursuit of short-term capital inflows, long-term sustainable development goals are often compromised (Gedik & Tüm, 2007; Zucman, 2014; OECD, 2021).

Tax havens are not merely tools for financial engineering; they are deeply intertwined with global inequality, poverty, and unsustainable tax competition (Deneault, 2016; Annett, 2022). Key conclusions are:

Tax havens significantly reduce public revenues in developing countries, intensifying and entrenching poverty (Crivelli et al., 2015; Öztürk & Ülger, 2016).

They obstruct the financing of vital public services crucial to poverty alleviation (education, healthcare, infrastructure).

They transform international tax competition into a damaging race, eroding tax bases and undermining global public finance ("prisoner's dilemma") (Rogers, 2013).

They increase inequality, diminish public trust in tax fairness, and weaken social cohesion (Zucman, Alstadsæter, & Johannesen, 2019; Tørsløv, Wier, & Zucman, 2023).

It would be appropriate for both businesses and governments to take certain measures to address the existing problems. These include:

At the Corporate Level: Companies should adopt tax transparency and ethical responsibility, avoiding aggressive tax planning.

At the National Level

Ensure transparency and oversight of tax incentives. Strengthen regulatory capacity to monitor MNE operations, especially in developing nations. Avoid overly generous tax exemptions.

At the International Level

Inclusiveness: Ensure equal participation of low-income countries in OECD-led reforms (e.g., Global Minimum Corporate Tax).

Information Sharing: Expand automatic exchange of financial information (CRS/AEOD) and ensure effective implementation.

Identification of Harmful Practices: Jointly define and deter practices that facilitate tax avoidance and harmful competition.

Global Tax Cooperation: Countries should prioritize long-term global welfare over short-term national interests by coordinating tax policy (Bachas, Brockmeyer, Dom, & Semelet, 2023).

The issue of tax havens transcends technical tax policy; it is one of the gravest challenges to global justice, equity, and sustainable development. A comprehensive solution demands strong international cooperation, transparency, and a commitment to tax justice on a global scale.

Ek bilgiler

Çıkar çatışması bilgisi: Tüm yazarlar çalışmada çıkar çatışması olmadığını kabul etmektedir.

Destek bilgisi: Çalışmada herhangi bir kuruluştan destek sağlanmamıştır.

Etik onay bilgisi: Çalışma etik kurul onayı gerektirmemektedir.

Katkı oranı bilgisi: Birinci yazarın katkı oranı %60, ikinci yazarın katkı oranı %40 şeklindedir.

